

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОСОБЕННОСТИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА У ЖЕНЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ

Ихтиярова Г.А.¹, Завкибекова Т.К.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Для оценки овариального резерва у женщин доброкачественных новообразований яичников (ДНЯ) проведено углублённое клинико-инструментальное обследование 93 пациенток, госпитализированных в гинекологическое отделение Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и онкогинекологии областной клинической больницы. Возраст обследуемых женщин варьировал от 25 до 55 лет. Количественное распределение исследуемых женщин было проведено следующим образом: в подгруппу I(A) включены 32 пациентки с ДНЯ в возрасте от 25 до 40 лет. В подгруппу I(B) вошли 21 пациентка с рецидивами доброкачественных новообразований в том же возрастном диапазоне. Подгруппа II(A) включала 21 женщину с ДНЯ в возрасте от 41 до 55 лет, а в подгруппу II(B) были включены 19 женщин с рецидивами доброкачественных новообразований в том же возрастном интервале.

Ключевые слова: новообразования яичников, доброкачественные опухоли, овариальный резерв

FEATURES OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN WITH BENIGN OVARIAN NEOPLASMS

Ikhhtiyarova G.A.¹, Zavkibekova T.K.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara Branch of the Republican Research Center of Emergency Medicine, Bukhara, Uzbekistan

Resume. To assess ovarian reserve in women with benign ovarian neoplasms (BON), an in-depth clinical and instrumental examination was conducted in 93 patients hospitalized in the gynecology department of the Bukhara branch of the Republican Research Center of Emergency Medicine and the oncogynecology department of the regional clinical hospital. The age of the examined women ranged from 25 to 55 years. The study participants were distributed as follows: subgroup I(A) included 32 patients aged 25–40 years with benign ovarian neoplasms. Subgroup I(B) included 21 patients with recurrent benign ovarian neoplasms within the same age range. Subgroup II(A) consisted of 21 women aged 41–55 years with benign ovarian neoplasms, while subgroup II(B) included 19 women with recurrent benign ovarian neoplasms in the same age interval.

Keywords: ovarian neoplasms, benign tumors, ovarian reserve.

ТУХУМДОННИНГ ЯХШИ СИФАТЛИ ЎСМАЛАРИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА ОВАРИАЛ РЕЗЕРВ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ихтиярова Г.А.¹, Завкибекова Т.К.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тухумдоннинг яхши сифатли ўсмалари (ТЯСЎ) бўлган аёлларда овариал резервни баҳолаш мақсадида Бухоро вилояти Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази филиали гинекология бўлими ҳамда вилоят клиник шифохонасининг онкогинекология бўлимида даволанган 93 нафар беморда чуқур клиник-инструментал текширув ўтказилди. Текширилган аёлларнинг ёши 25 дан 55 ёшгача бўлди. Тадқиқот иштирокчилари куйидагича тақсимланди: I(A) кичик гуруҳига 25–40 ёшдаги ТЯСЎ мавжуд 32 нафар бемор киритилди. I(B) кичик гуруҳига шу ёш ораллигидаги яхши сифатли ўсмалар рецидиви кузатилган 21 нафар бемор киритилди. II(A) кичик гуруҳи 41–55 ёшдаги ТЯСЎ мавжуд 21 нафар аёлдан иборат бўлди, II(B) кичик гуруҳига эса шу ёш ораллигидаги яхши сифатли ўсмалар рецидиви кузатилган 19 нафар аёл киритилди.

Калит сўзлар: тухумдон ўсмалари, яхши сифатли ўсмалар, овариал резерв.

Актуальность: Доброкачественные новообразования яичников (ДНЯ) представляют собой одну из наиболее распространённых форм гинекологической патологии, оказывая значительное влияние на здоровье женщин репродуктивного и перименопаузального возраста. По данным мировой

статистики, частота выявления ДНЯ варьируется от 10 до 20% среди женщин репродуктивного возраста и достигает 30% у женщин старшей возрастной группы. Высокая распространённость данной патологии, её связь с гормональными изменениями, репродуктивной функцией и метаболическими нарушениями обуславливает необходимость углублённого изучения клинических и анамнестических характеристик пациентов для оптимизации методов диагностики и профилактики.

Особую значимость представляет возрастной аспект развития ДНЯ. У женщин репродуктивного возраста новообразования яичников часто протекают бессимптомно или сопровождаются неспецифической клинической картиной, что затрудняет своевременное выявление патологии. В то же время у женщин перименопаузального возраста ДНЯ могут сопровождаться значительными изменениями гормонального фона, метаболическими нарушениями и увеличением риска злокачественной трансформации. Кроме того, недостаточная изученность факторов, влияющих на развитие и прогрессирование ДНЯ в различных возрастных группах, ограничивает возможности разработки персонализированных подходов к диагностике и лечению.

Сложности в диагностике обусловлены не только многообразием клинических проявлений, но и перекрытием симптоматики с другими гинекологическими заболеваниями, такими как эндометриоз, воспалительные процессы органов малого таза, функциональные кисты и начальные стадии злокачественных опухолей. Это затрудняет своевременное выявление патологии и увеличивает риск назначения неадекватной терапии, что может способствовать прогрессированию заболевания и повышению вероятности осложнений.

Цель исследования: Изучение особенностей овариального резерва у женщин с доброкачественными новообразованиями яичников.

Материал и методы исследования: было проведено изучение особенностей инструментально-лабораторных данных 93 женщин с ДНЯ в возрасте от 25 до 55 лет. Количественное распределение исследуемых женщин было проведено следующим образом: в подгруппу I(A) включены 32 пациентки с ДНЯ в возрасте от 25 до 40 лет. В подгруппу I(Б) вошли 21 пациентка с рецидивами доброкачественных новообразований в том же возрастном диапазоне. Подгруппа II(A) включала 21 женщину с ДНЯ в возрасте от 41 до 55 лет, а в подгруппу II(Б) были включены 19 женщин с рецидивами доброкачественных новообразований в том же возрастном интервале.

Результаты и обсуждения. Для всех пациенток было проведено УЗИ, направленное на визуализацию структуры яичников, выявление особенностей опухолей, их размеров, эхогенности и наличия рецидивов (таб. 1).

Таблица 1.

Характеристика данных ультразвукового исследования новообразований яичников (n=93)

	I группа (n=53)				II группа (n=40)				
	A (n=32)		Б (n=21)		A (n=21)		Б (n=19)		
Количество антральных фолликулов	11±2		8±2		7±1		5±1		
Объем яичников	8±1		6±1		5±1		4±1		
Новообразования яичников									
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	
двустороннее	6	18,8	4	19,1	5	23,8	3	15,8	
одностороннее	справа	10	31,3	7	33,3	8	38,1	6	31,6
	слева	16	50,0	10	47,6	11	52,4	8	42,1
многокамерная	14	43,8	9	42,9	10	47,6	7	36,8	
однокammerная	18	56,3	12	57,1	14	66,7	10	52,6	
образование с четкими контурами	25	78,1	15	71,4	18	85,7	12	63,2	
образование с нечеткими контурами	7	21,9	6	28,6	5	23,8	4	21,1	
наличие жидкости в брюшной полости (асцит)	3	9,38	4	19,1	2	9,52	5	26,3	
наличие кровотока в образовании	20	62,5	12	57,1	15	71,4	9	47,4	

В подгруппе I(A) средний показатель количества антральных фолликулов (КАФ) составил 11 ± 2 , что соответствует физиологической норме для репродуктивного возраста. В подгруппе I(B) КАФ снизился до 8 ± 2 , отражая уменьшение овариального резерва при рецидивах. У женщин II(A) подгруппы КАФ был равен 7 ± 1 , что типично для перименопаузы, а в подгруппе II(B) отмечено самое низкое значение — 5 ± 1 , указывающее на значительное снижение овариальной функции.

Объём яичников (ОЯ) в I(A) подгруппе составлял 8 ± 1 см³, что соответствует нормальным параметрам, однако в I(B) подгруппе этот показатель снизился до 6 ± 1 см³, отражая нарушение функции при рецидивах. У пациенток II(A) подгруппы ОЯ составил 5 ± 1 см³, что характерно для возрастной инволюции, а в II(B) подгруппе объём был минимальным — 4 ± 1 см³, свидетельствуя о выраженном угнетении функции яичников.

Двусторонние новообразования были зафиксированы с меньшей частотой, наиболее выраженной в подгруппах I(A) и I(B) (18,8% и 19,1%, соответственно). Во II группе двусторонние опухоли регистрировались чаще: 23,8% в II(A) и 15,8% в II(B). Реже выявляемые двусторонние поражения могут быть связаны с преимущественно локальным характером патогенеза доброкачественных новообразований, в то время как двусторонние опухоли чаще ассоциируются с эндокринными нарушениями или наследственной предрасположенностью.

Превалирование опухолей левого яичника по сравнению с правым объясняется анатомическими и физиологическими особенностями кровоснабжения. Меньшая интенсивность кровотока в венах левого яичника способствует застойным явлениям и увеличению риска новообразований, тогда как правый яичник обладает более активной васкуляризацией, что снижает риск патологического процесса.

Однокамерные новообразования преобладали во всех подгруппах, особенно в II(A), где их частота достигала 66,7%. Многокамерные опухоли, чаще требующие хирургического вмешательства, отмечались реже, что связано с их более сложной структурой и активным развитием.

Чёткие контуры новообразований выявлялись у большинства пациенток, особенно в I(A) (78,1%) и II(A) (85,7%) подгруппах, что свидетельствует о локализованном, менее агрессивном характере патологического процесса. Нечёткие контуры, напротив, чаще встречались в подгруппах с рецидивами (28,6% в I(B) и 21,1% в II(B)), указывая на более инвазивный характер роста.

Асцит выявлялся преимущественно в подгруппах с рецидивами (19,1% в I(B) и 26,3% во II(B)), что может быть связано с усилением воспалительных процессов и нарушением лимфатического дренажа в данной категории пациенток.

Наличие кровотока в новообразованиях чаще фиксировалось при первичной диагностике (62,5% в I(A) и 71,4% во II(A)), что отражает активный рост опухоли на ранних стадиях. В подгруппах с рецидивами (I(B) — 47,4% и II(B) — 47,4%) кровотоков регистрировался реже, что может быть обусловлено фиброзными изменениями после лечения и снижением сосудистой активности в старшей возрастной группе.

У исследуемых женщин были измерены такие параметры, как индекс резистентности (ИР) и пульсационной индекс (ПИ), а также проведено изучение гормонального статуса для оценки овариального резерва, результаты которого показаны в таблице 2. и 3.

Средний ИР в I(A) подгруппе составил $0,55 \pm 0,04$, что отражает удовлетворительное кровоснабжение опухоли и нормальную сосудистую проходимость. В I(B) подгруппе ИР увеличился до $0,63 \pm 0,06$, что указывает на повышенное сопротивление кровотоку, обусловленное склеротическими и фиброзными изменениями при рецидивах. Эти изменения сопровождаются снижением эластичности сосудов, что ухудшает кровоснабжение опухолевой ткани.

Таблица 2.

Оценка васкуляризации опухолей с помощью цветового доплеровского картирования

	I группа (n=53)		II группа (n=40)	
	A (n=32)	B (n=21)	A (n=21)	B (n=19)
ИР	$0,55 \pm 0,04$	$0,63 \pm 0,06$	$0,58 \pm 0,05$	$0,65 \pm 0,07$
ПИ	$1,02 \pm 0,12$	$1,14 \pm 0,15$	$1,05 \pm 0,13$	$1,19 \pm 0,16$

Во II(A) подгруппе ИР составил $0,58 \pm 0,05$, что лишь незначительно превышает показатели I группы и остаётся в пределах нормы для доброкачественных опухолей. В II(B) подгруппе ИР достиг $0,65 \pm 0,07$, что является максимальным значением среди всех групп и указывает на выраженные сосу-

дистые изменения, такие как склероз и фиброз, сопровождающиеся увеличением сопротивления кровотоку и ухудшением функции яичников.

Средний ПИ в I(A) подгруппе составил $1,02 \pm 0,12$, что соответствует нормальным значениям для доброкачественных опухолей и указывает на стабильное кровоснабжение тканей. В I(B) подгруппе ПИ увеличился до $1,14 \pm 0,15$, что связано с умеренным увеличением сосудистого сопротивления при рецидивах.

В II(A) подгруппе ПИ составил $1,05 \pm 0,13$, оставаясь в пределах нормы. Увеличение показателя объясняется возрастными изменениями сосудистой стенки, такими как снижение её эластичности. В II(B) подгруппе ПИ составил $1,19 \pm 0,16$, что свидетельствует о наиболее выраженных сосудистых изменениях, включая повышение сопротивления кровотока, обусловленное патологическими процессами, такими как фиброз и склероз.

Таким образом, высокие значения ИР и ПИ могут быть маркерами ухудшения овариального резерва у женщин с рецидивами опухолей, особенно в старшей возрастной группе. Ухудшение кровоснабжения ведет к снижению способности яичников поддерживать репродуктивную функцию и может стать одним из факторов, ускоряющих уменьшение овариального резерва.

В рамках исследования оценивались уровни ключевых гормонов, таких как антимюллеров гормон (АМГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), эстрадиол и лютеинизирующий гормон (ЛГ), которые наиболее точно отражают функциональную способность яичников и их резерв.

Таблица 3.

Гормональный статус исследуемых женщин, $M \pm m$

Показатель	I группа (n=53)		II группа (n=40)		Контрольная группа (n=22)
	A (n=32)	B (n=21)	A (n=21)	B (n=19)	
Антимюллеров гормон (нг/мл)	$3,1 \pm 0,2$	$2,6 \pm 0,3$	$2,2 \pm 0,2$	$1,8 \pm 0,3$	$3,3 \pm 0,3$
Фолликулостимулирующий гормон (МЕ/л)	$7,5 \pm 0,6$	$9,1 \pm 0,8$	$11,0 \pm 1,1$	$12,8 \pm 1,1$	$7,2 \pm 0,7$
Эстрадиол (пг/мл)	180 ± 15	165 ± 12	140 ± 13	120 ± 9	190 ± 8
Лютеинизирующий гормон (МЕ/л)	$8,0 \pm 1,1$	$10,3 \pm 1,6$	$11,5 \pm 1,1$	$12,9 \pm 1,6$	$7,8 \pm 1,2$

В подгруппе I(A) уровень АМГ составил $3,1 \pm 0,2$ нг/мл, отражая сохранённый овариальный резерв и нормальную функциональную активность яичников, характерную для репродуктивного возраста. В I(B) подгруппе АМГ снизился до $2,6 \pm 0,3$ нг/мл, что указывает на негативное влияние рецидивов на функцию яичников, вероятно, связанное с фиброзными изменениями после лечения. У пациенток II(A) подгруппы уровень АМГ составил $2,2 \pm 0,2$ нг/мл, что объясняется возрастным уменьшением овариального резерва. Во II(B) подгруппе показатель снизился до $1,8 \pm 0,3$ нг/мл, отражая выраженное снижение резерва на фоне возраста и рецидивов.

ФСГ в I(A) подгруппе был равен $7,5 \pm 0,6$ мМЕ/мл, что соответствует нормальным показателям стимуляции фолликулов. В I(B) подгруппе ФСГ увеличился до $9,1 \pm 0,8$ мМЕ/мл, что свидетельствует о компенсаторной реакции на снижение овариальной активности. У пациенток II(A) подгруппы уровень ФСГ составил $11,0 \pm 1,1$ мМЕ/мл, отражая возрастное истощение резерва. Во II(B) подгруппе показатель достиг $12,8 \pm 1,1$ мМЕ/мл, что указывает на значительное снижение функции яичников.

Эстрадиол в I(A) подгруппе составил 180 ± 15 пг/мл, что свидетельствует о нормальной гормональной активности. В I(B) подгруппе уровень снизился до 165 ± 12 пг/мл, вероятно, из-за воздействия рецидивирующих процессов. Во II(A) подгруппе уровень эстрадиола был 140 ± 13 пг/мл, что отражает возрастное уменьшение гормональной активности. В II(B) подгруппе показатель составил 120 ± 9 пг/мл, указывая на выраженное снижение функции яичников на фоне возраста и рецидивов.

Уровень ЛГ в I(A) подгруппе составил $8,0 \pm 1,1$ мМЕ/мл, соответствуя норме. В I(B) подгруппе ЛГ увеличился до $10,3 \pm 1,6$ мМЕ/мл, что связано с нарушением чувствительности яичников к стимуляции. В II(A) подгруппе показатель составил $11,5 \pm 1,1$ мМЕ/мл, отражая возрастное снижение овариального резерва. В II(B) подгруппе уровень ЛГ достиг $12,9 \pm 1,6$ мМЕ/мл, указывая на серьёзное истощение овариальной функции и приближение к менопаузе.

Таким образом, было выявлено, что уровень АМГ значительно снижается в подгруппах с рецидивами ($2,6 \pm 0,3$ нг/мл в I(Б), $1,8 \pm 0,3$ нг/мл во II(Б)) и с возрастом, что свидетельствует о прогрессирующем истощении фолликулярного запаса. Повышение ФСГ ($9,1 \pm 0,8$ мМЕ/мл в I(Б), $12,8 \pm 1,1$ мМЕ/мл во II(Б)) и ЛГ ($10,3 \pm 1,6$ мМЕ/мл в I(Б), $12,9 \pm 1,6$ мМЕ/мл во II(Б)) указывает на снижение чувствительности яичников к стимуляции. Увеличение индексов резистентности и пульсации в подгруппах с рецидивами (ИР — $0,63 \pm 0,06$ в I(Б), $0,65 \pm 0,07$ во II(Б)) свидетельствует о склеротических изменениях в тканях. Асцит чаще фиксировался в подгруппах с рецидивами (19,1% в I(Б), 26,3% во II(Б)), тогда как кровоток реже регистрировался у женщин с рецидивами, что отражает снижение васкуляризации опухолей.

Список литературы:

1. Борисова Е.А. и соавт. Использование эхографии и современных биохимических онкомаркеров в диагностике опухолей яичников // Тезисы 4-го Съезда специалистов ультразвуковой диагностики Центрального федерального округа. – Владимир. – 2014. – С.123.
2. Григорук О.Г. и соавт. Особенности диагностики метастаза серозного рака яичника в асцитической и плевральной жидкостях с использованием иммуноцитохимического метода // Российский онкологический журнал. – 2013. – №.1. – С.4-9.
3. Егунова М.А. и соавт. Сравнительная характеристика современных лабораторных тестов и их комбинаций в дифференциальной диагностике новообразований яичников // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2017. – Т.11. – №.4. – С.5-13.
4. Кобаидзе Е.Г. и соавт. Опухоли яичников у пациенток позднего репродуктивного и постменопаузального возраста // Уральский медицинский журнал. – 2020. – Т.5. – С.122-128.
5. Нечаева О.Е. и соавт. Ретроспективный анализ ультразвуковых критериев первично выявленного экстрагенитального эндометриоза при профилактических осмотрах женщин // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2020. – Т.16. – №.2. – С.44-49.
6. Протасова А.Э. и соавт. Принципы диагностики новообразований яичника: минимизация ошибок // Журнал акушерства и женских болезней. – 2019. – Т.68. – №.4. – С.71-82.
7. Смирнова А.В. Особенности ранней диагностики новообразований яичников РМЖ // Мать и дитя. – 2023. – Т.6. – С.105-111.

Для цитирования: Ихтиярова Г.А., Завкибекова Т.К. Особенности овариального резерва у женщин с доброкачественными новообразованиями яичников // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 953–957. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20365304>